

A DUPLA NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AO PRÓPRIO CORPO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

THE DUAL LEGAL NATURE OF THE RIGHT TO ONE'S OWN BODY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6600593

Autores:

Cleidiane Roberta Santos Borges

Sayury Nakamura do Carmo

RESUMO

A dupla natureza jurídica do direito ao próprio corpo, tem como objetivo tomar uma decisão referente ao direito do próprio corpo, exibindo que o direito ao próprio corpo possui natureza dúplici, determinando suas principais características. O direito do próprio corpo seria o suficiente para definir sua natureza jurídica? E estabelecer uma ponte entre o direito público e o direito privado seria a solução? Dentro deste trabalho, realizaremos uma pesquisa qualitativa para obter resultados e demonstrar que o direito ao próprio corpo tem duplo caráter, ao mesmo tempo em que está na categoria de direitos da personalidade e também direitos fundamentais.

Palavras-chave: Direito ao próprio corpo, direito da personalidade.

ABSTRACT

The dual legal nature of the right to one's own body aims to make a decision regarding the right to one's own body, showing that the right to one's own body has a dual nature, determining its main characteristics. Would the law of the body itself be enough to define its legal nature? And would establishing a bridge between public law and private law be the solution? Within this work, we will carry out a qualitative research to obtain results and demonstrate that the right to one's own body has a double character, at the same time it is in the category of personality rights and also fundamental rights.

INTRODUÇÃO

A medicina, a engenharia genética e outros campos do conhecimento da ciência biológica oferecem inúmeras descobertas e inovações, e não há dúvida de que esses campos apresentam um verdadeiro turbilhão de problemas.

No contexto desse fato, não só a medicina, mas outras ciências afins, foram colocadas no centro das atenções de uma sociedade sedenta de respostas, e às vezes até assombrada por esses acontecimentos. Diversas outras áreas do conhecimento também foram convocadas à reflexão, com o objetivo de estabelecer balizas de pesquisa na época. Ressalta-se que essa preocupação expressa em diversas esferas sociais está relacionada à participação dos próprios homens que assumem o papel de sujeitos de pesquisa.

Nesse contexto, a Lei pretendia questionar e regular os procedimentos científicos a fim de estabelecer o limite da ação sobre a pessoa, sua vida e seu corpo. O fato é que hoje seria impossível abandonar o conceito de pessoa traduzido em toda uma infinidade de elementos complexos em si. Uma pessoa, diferentemente do que já foi visto em tempos passados, não pode ser considerada um objeto, como uma cobaia, mesmo que essa ideia seja contextualizada em favor da própria pessoa.

Seguindo nessa direção, o presente trabalho visa analisar o direito ao próprio corpo, seu conteúdo, determinando sua natureza jurídica, construindo uma ponte entre os direitos públicos e privados. Em outras palavras, este trabalho tentará demonstrar que o direito ao próprio corpo possui características que o colocam essencialmente na categoria de direitos individuais e fundamentais.

1 DIREITO AO PRÓPRIO CORPO: CONCEITO E CONTEÚDO

A ideia de direitos ao próprio corpo está relacionada ao ângulo específico desses direitos que são considerados exclusivos da personalidade de um indivíduo. Ou seja, por outro lado, quando a personalidade humana é expandida por elementos espirituais, ela se concretiza, entre outras coisas, dentro do próprio corpo.

O corpo humano é o elemento que possibilita a existência, que agrega e expressa todos os aspectos pessoais do indivíduo. Portanto, mesmo além da morte, há um significado devido a ela.

Dentro desse diapasão, em que o corpo aparece como esfera central da existência, há um conjunto de direitos de proteção ao indivíduo em questão.

“Os autores, em sua maioria, estabelecem o que se pode chamar de direito moderno corporal” (CHAVES. 1994, p. 87). Essa nova perspectiva sobre o direito ao próprio corpo está vinculada às inovações tecnológicas e descobertas científicas, inerentes ao presente, que necessariamente implicam em adensamento do conteúdo de tal direito. Nesse sentido, estabelecer um conteúdo fechado, *numerusclausus*, antecipadamente, para esse direito seria cometer um grave equívoco, pois o quadro está em constante expansão.

Apesar disso, é possível distinguir algumas facetas do direito ao próprio corpo, cujo reconhecimento já foi defendido e que é a raiz do conteúdo desse direito. Em particular, o direito à integridade física e a possibilidade de dispor do próprio corpo em vida ou postumamente.

1.1 A PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA

O conceito de direito à integridade física torna inimaginável qualquer ato de ofensa ao corpo humano, considerado em sua totalidade. Segundo Rabindranath V. A. Capelo de Souza (1995, pp. 213-214), o direito à integridade física inclui não apenas a proteção do corpo organizado como um todo, mas também os múltiplos elementos anatômicos que compõem a constituição físico-somática e o aparelho mental de um bem de uma pessoa, bem como as reações fisiológicas decorrentes da pertença de cada um destes elementos a estruturas e funções intermédias e ao corpo como um todo, nomeadamente quando são transferidos para um estado de saúde física e mental.

Como bem argumenta José Afonso da Silva (2002, p.), um ataque ao corpo humano é também um ataque à vida, porque nele se realiza a vida. Assim, o estabelecimento de meios de proteção ao corpo e, conseqüentemente, à integridade física da pessoa deve possibilitar a dignidade humana.

Nessa perspectiva, Adriano de Culpis afirma que: “Diferentemente do direito à vida, que é um direito inacessível, o direito à integridade humana pode, dentro de certos limites, ser acessível, apesar de ser um direito absoluto. Uma pessoa pode concordar em dispor da sua integridade física desde que esta presença não conduza a uma redução irreversível da integridade física ou se tal não for contrário à lei e aos bons costumes” (De Culpis, 196, p. 74).

Como pode ser visto, uma violação da integridade física individual ocorrerá se a ação causar uma diminuição persistente da capacidade física do sujeito. Por outro lado, é legítima a conduta que, mesmo que viole a integridade individual, vise a um objetivo terapêutico, e também que não implique um atentado à preservação da personalidade.

1.2 SOBRE A DISPOSIÇÃO DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO CORPO HUMANO VIVO

Ao falar sobre a configuração de tecidos, órgãos e partes humanos vivos, em princípio deve-se enfatizar a distinção entre partes regenerativas e não regenerativas. Essa distinção é importante porque os ordenamentos jurídicos impõem tratamentos diferenciados à disposição dessas peças, conforme sejam renováveis ou não.

Consideram-se partes renováveis do corpo humano aquelas dotadas de capacidade de regeneração de acordo com as necessidades orgânicas do indivíduo. Assim haverá uma produção ou renovação contínua de tais partes ao longo da existência do ser humano.

O acervo não define procedimentos estritos de distinção entre os procedimentos de eliminação dessas partes renováveis, pois isso seria muitas vezes um formalismo jurídico excessivo. Nesse contexto, não é necessário falar em ato normativo que regule, por exemplo, a doação de cabelos, que pode ser feita de forma onerosa.

Apesar disso, é importante lembrar que existe uma lei especial que regulamenta o ato de doar e transfundir sangue, mesmo que seja um tecido renovável. Nesse sentido, Cayo Marioda Silva Pereira (2005, p.) afirma que a necessidade de regulamentação legal da doação e transfusão de sangue reside no fato de que as ações acima dependem das condições do doador e de seu estado de saúde, bem como investigação científica e técnica.

No artigo primeiro da lei 10.205/2001 estabelece que é proibida a compra, venda ou qualquer outra forma de comercialização de sangue, componentes e hemoderivados em todo o território nacional.

O Código Civil de 2002 estabelece normas gerais sobre a natureza do próprio órgão no Capítulo 2, que trata dos direitos da personalidade. De acordo com o artigo 13 do Código, in verbis, “salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes.”

2. SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO AO PRÓPRIO CORPO

2.1 ASPECTOS GERAIS: O QUE É NATUREZA JURÍDICA?

Estabelecer a natureza de uma determinada entidade é, antes de tudo, perguntar quais são os elementos característicos que podem defini-la. Este é um processo lógico, a primeira

ação é extrair a essência do objeto que você está focando, e então extrair seu enquadramento em uma determinada categoria de classificação.

Para Maurício Godinho “A pesquisa acerca da natureza de um determinado fenômeno supõe a sua precisa definição – como declaração de sua essência e composição – seguida de sua classificação, como fenômeno passível de um enquadramento em um conjunto próximo de fenômenos correlatos. Definição (busca da essência) e classificação (busca do posicionamento comparativo), eis a equação compreensiva básica da ideia de natureza.” (DELGADO, 2003, p. 70).

A definição da natureza jurídica de um determinado departamento está fortemente correlacionada com o referido procedimento.

Segundo Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, ao indagar sobre o caráter jurídico de determinada figura, o jurista deve ter o cuidado de apontar em qual categoria ela se enquadra e destacar as teorias explicativas sobre sua existência. Nas palavras dos citados autores, “Afirmar a

natureza jurídica de algo é, em linguagem simples, responder à pergunta: que é isso para o direito? ". (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, 2002, p. 191).

Como ensina Maurício Godinho (DELGADO, 2003, p.70), a constatação da natureza jurídica de um instituto jurídico exige a compreensão prévia dos elementos básicos que compõem sua composição particular. Em contraste com o conjunto mais próximo de figuras jurídicas, classificar os laboratórios que se concentram no mundo das figuras que existem no direito.

2.2 O DIREITO AO PRÓPRIO CORPO COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE

É certo que a compreensão do direito ao próprio corpo como direito do indivíduo está completamente arraigada no âmbito doutrinário.

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, o direito que um indivíduo exerce sobre seu próprio corpo – o direito à proteção de sua integridade física e o direito de controlar seu próprio corpo – constitui uma manifestação concreta da personalidade humana.

Agora, como já foi dito, a vida é criada através do corpo. O corpo é, portanto, o lugar onde o indivíduo manifesta seus aspectos psicofísicos. É uma perspectiva material sobre a máscara com que o indivíduo se apresenta à sociedade.

Os direitos do indivíduo, como revela a doutrina, possuem características próprias que podem defini-los. Saber:

- 1) São considerados absolutos porque se opõem a erga omnes;
- 2) Eles têm conteúdo não hereditário. Portanto, não há como mensurar economicamente o montante do direito de cada indivíduo;
- 3) Eles são imprescritíveis porque o dono sempre poderá chamá-los, mesmo que ele deixe de usá-los por um longo tempo. Da mesma forma, o indivíduo não pode se limitar aos direitos inerentes ao indivíduo;
- 4) São irrenunciáveis porque estão vinculados aos seus donos. Como regra geral, uma pessoa não pode abdicar deles porque estão intimamente relacionados com essa pessoa;
- 5) É intransmissível porque o indivíduo goza de seus atributos, e qualquer tentativa de transferi-lo para outra pessoa por injustiça é inválida.

Não há como esquecer que seus direitos ao seu corpo também possuem todas essas características. Por meio deste trabalho, analisou-se o direito à propriedade do corpo a fim de extrair sua essência, o que possibilitou conhecer seus elementos característicos.

Pode-se dizer também que o direito ao próprio corpo também é supra-hereditário, na medida em que não é afetado pela análise econômica direta.

Como afirma Maria de Fátima: “[...] poder-se-á afirmar ser inaceitável tratar o corpo humano e a integridade física como direito de propriedade, já que, em sendo proprietário, o homem teria o amplo poder de disposição. Daí que a mutilação e a destruição do corpo humano resultariam autorizadas. [...]. Portanto, não há se confundir o direito à integridade física com o poder do proprietário, de dispor da coisa que lhe pertence.” (SÁ, 2000, p. 77).

Há outras características do direito ao próprio corpo nessa ideia revelada por Sá. Ou seja, não é atribuível e intransferível.

Não há nada a acrescentar sobre a inalienabilidade, porque é intuitivamente óbvio que é inaceitável que os indivíduos percam seus direitos sobre seus próprios corpos. Nenhuma circunstância fática ou legal pode separar os direitos acima mencionados de seus titulares.

Quanto ao fato de o direito ao próprio corpo ser intransferível, cabe uma pequena questão. Como é possível a doação de órgãos diante de tal característica?

Em primeiro lugar, refira-se que o direito ao próprio corpo é intransmissível e, como conteúdo, o titular deste direito tem a possibilidade de dispor de uma parte do seu corpo conforme necessário, sujeito à necessária ordem pública. Portanto, não há incompatibilidade no ato de doar órgãos, tecidos ou outras partes do corpo, desde que satisfeita a finalidade primordial do ato e os direitos da personalidade sejam intransferíveis.

Considerar o direito do próprio corpo como direito de personalidade significa apenas trazer suas características àquelas que determinam os direitos do indivíduo.

O direito ao próprio corpo, como deve ser um direito material do indivíduo, é inato, tem conteúdo extrapatrimonial, é absoluto, inalienável, intransferível e irrevogável.

2.3 O DIREITO AO PRÓPRIO CORPO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL: UMA PERSPECTIVA PLURIDISCIPLINAR

Considerar o direito ao próprio corpo como um direito básico significa, antes de tudo, reconhecer a diferença entre tal categoria jurídica e a categoria de direitos individuais, que, portanto, devem ter um conteúdo específico.

É claro que parte da doutrina preconiza a combinação de tais categorias, para garantir que não haja diferenciação entre elas. Concordando com esta posição, o jurista português Rabindranath V. A. Capelo de Souza (1995) ao discutir esta questão afirmou que os direitos reconhecidos pelo Código Civil e pela Constituição de Portugal interpretam ambos os direitos da mesma forma, tendo o mesmo conteúdo.

Para José Serpa de Santa María (1987, p. 35) “os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais da pessoa humana, de larga abrangência e que englobam inclusive os direitos da personalidade de maior interesse civilista do que de ordem pública constitucional (social e política), ou pública penal. São eles as balizas estruturais que compõem com todos estes últimos em seus vários matizes o painel dos direitos fundamentais da pessoa humana.”

Apesar daqueles que defendem tal equivalência, o contrário parece mais plausível, pois nem todo direito fundamental deve pertencer ao indivíduo e vice-versa. Pois bem, por isso mesmo, a suposta analogia não pode ser comparada, pois em certos pontos a diferença é certa.

Para Gilberto Haddad Jabur (JABUR, 2000, p.80e 81), ele pontifica que os direitos não são os mesmos, não exatamente iguais, embora sejam inegáveis o reconhecimento de semelhanças entre eles, antes de tudo em sua origem e conteúdo. De acordo com o autor, o gerente geral apresentará e avaliará que as orientações pessoais serão uma expressão de direitos fundamentais em relação a uma determinada, mas não específica, esfera ou enquadramento.

Apesar da discussão sobre a existência de uma relação gênero e espécie-específica entre direitos fundamentais e direitos pessoais, é inegável que há um ponto de concordância entre eles. Ou seja, alguns direitos que se qualificam como direitos de personalidade também se enquadram perfeitamente na categoria de direitos fundamentais, como é o caso do direito ao corpo.

Embora a Constituição preveja amplos direitos, nem todos podem ser considerados fundamentais do ponto de vista substantivo.

Dizer que os direitos são materialmente fundamentais é expressar seu conteúdo como algo único do ser humano, o que é essencial para a existência digna do ser humano. Tal posição significa inevitavelmente que não permite qualquer ação de membros legislativos ou derivados que possam coibir o exercício de tais direitos.

Portanto, apenas aqueles direitos que são reconhecidos como inaceitáveis podem ser priorizados e podem ser chamados de direitos humanos fundamentais. O reconhecimento dos direitos fundamentais deve ser feito por meio da proteção da dignidade humana no conteúdo deste artigo.

Como demonstram PauloLuiz NettoLôbo: “Os direitos à vida, à honra, à integridade física, à integridade psíquica, à privacidade, dentre outros, são essencialmente tais, pois, sem eles, não se concretiza a dignidade humana. A cada pessoa não é conferido o poder de dispô-los, sob pena de reduzir sua condição humana; todas as demais pessoas devem abster-se de violá-los.” (Lôbo, 2001, p.10).

Nessa extensão de representações de ideias trás as partições dos direitos da personalidade em natos e inatos.

Caio Mário diz que: “[...] dentro da sistemática organizacional, os direitos da personalidade distribuem-se em duas categorias gerais: adquiridos, por um lado, e inatos, por outro lado. Os “adquiridos” (como decorrência do status individual) existem nos termos e na extensão de como o direito os disciplina. Os “inatos” (como o direito à vida, o direito à integridade física e moral), sobrepostos a qualquer condição legislativa, são absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis, imprescritíveis: [...]” (Pereira, 2005, p. 242).

A posição do autor confirma que confirma a existência de uma série de direitos abrangidos por cláusulas de proteção à dignidade das pessoas, que também mostram a classificação de seus quatro fundadores.

Como mostramos no presente caso, o direito ao corpo próprio se insere no âmbito da dignidade humana, portanto, o direito fundamental, ou melhor, é assim considerado, um direito natural da natureza.

CONCLUSÃO

O direito ao próprio corpo, partilhado pela imunidade física e o direito de dispor dele, no todo ou em parte, durante a vida ou após a morte, pode ser considerado direito duplo onde sua essência jurídica se encontra no meio da categoria de direitos de identificação e a chamada base.

A aceitação da dupla natureza do direito decorre do fato de que os direitos do corpo humano, conforme definidos, podem ser combinados em direitos fundamentais e direitos humanos. Essa capacidade ressalta o fato de que as estruturas legais existentes considerarão proteção contra a possibilidade de violações abertas e veladas da lei, na medida em que os infratores de todos os tipos diferem.

Como um direito humano fundamental à dignidade humana, pode-se argumentar que qualquer restrição ao exercício deste importante direito deve estar prevista na Constituição. Assim, a restrição da ação da pessoa da integridade do corpo, que inclui um defeito permanente do corpo, atende aos princípios de proteção a integridade do corpo, que contam nas disposições sobre a proteção da dignidade humana, seria uma pena se a Constituição exigisse que mesmo um dos dois órgãos da matéria, mesmo para fins terapêuticos, violasse o princípio da autonomia contida no artigo de proteção da dignidade da pessoa humana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPELO DE SOUZA, Rabindranath. **O Direito Geral de Personalidade. Coimbra.** Coimbra Ed. 1995.

CHAVES, Antônio. **Direito a vida e ao próprio corpo: intersexualidade, transexualidade, transplante.** 2. Ed. Rev. Ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.

DE CUPIS, Adriano. **Direito da Personalidade**. Lisboa. Livraria Moraes. 1961. DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 2. Ed. São Paulo: LTR, 2003.

Faria, Anacleto de Oliveira. **Instituições de Direito**. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978.

Gagliano, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

JABUR, Gilberto Haddad. **Liberdade de pensamento e direito a vida privada: conflitos entre direitos da personalidade**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

LÔBO, Paulo Luiz Neto. **Danos morais e direitos da personalidade**. *Revista Jurídica : Órgão Nacional de Doutrina, Jurisprudência, Legislação e Crítica Judiciária* [porto Alegre:1953], Porto Alegre, RS , v.49, n.284 , p.5-17, jun. 2001.

SÁ, Maria de Fátima Freire de. **Biodireito e direito ao próprio corpo: doação de órgãos: incluindo o estudo da lei n.9.434/97**. Belo Horizonte: Liv. Del Rey Editora, 2000.

SANTA MARIA, José Serpa de. **Direitos da personalidade e a sistemática civil geral**. Campinas: Julex, 1987.

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. **Transplantes de órgãos e eutanásia: liberdade responsabilidade: abordagem filosófica, religiosa e penal, limites éticos e jurídicos da experimentação humana, responsabilidade penal dos médicos, eutanásia, ortotanásia e distanásia, aborto eugênico e ética médica**. São Paulo: Saraiva, 1992

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil: volume 1: introdução ao direito civil, teoria geral de direito civil**. 21. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005. SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »